

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20339441>

March 2026

Romantik İlişkilerde Cinsel İşlev Bozukluğu ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkide Psikolojik Esnekliğin Aracı Rolü

The Mediating Role of Psychological Flexibility in the Relationship Between Sexual Dysfunction and Attachment Styles in Romantic Relationships

Gülsüm CEYHAN

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
alminace4601@gmail.com, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-2751-7812>

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, romantik ilişkilerde cinsel işlev bozukluğu ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemektir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişki model kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve romantik ilişki içerisinde bulunan bireyler oluşturmaktadır. Örneklem, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup 18 yaş ve üzeri toplam 418 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama sürecinde Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Esneklik Ölçeği, Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, cinsel yaşantı düzeyleri güvenli bağlanma ile negatif, kaygılı-kararsız bağlanma ile pozitif yönde anlamlı ilişki göstermektedir. Katılımcıların cinsel yaşantı düzeylerinin güvenli bağlanma tarafından negatif yönde, kaygılı-kararsız bağlanma tarafından ise pozitif yönde anlamlı biçimde yordandığı; kaçınan bağlanmanın ise anlamlı bir yordayıcı olmadığı görülmüştür. Son olarak, bağlanma stilleri ile cinsel yaşantı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolüne ilişkin anlamlı bir bulguya ulaşılamamıştır. Gelecek araştırmalarda, bağlanma ve cinsel yaşantılar arasındaki ilişkide duygu düzenleme, öz-şefkat gibi değişkenlerin aracı rollerinin incelenmesi ve klinik örneklemler üzerinde boylamsal desenlerin kullanılması önerilmektedir.

1007

Anahtar Kelimeler: Romantik İlişkiler, Cinsel İşlev Bozukluğu, Bağlanma Stilleri, Psikolojik Esneklik

Abstract

The primary objective of this study is to examine the mediating role of psychological flexibility in the relationship between sexual dysfunction and attachment styles in romantic relationships. The study was conducted using quantitative research methods within a correlational model. The study population consists of individuals living in the Turkish Republic of Northern Cyprus who are in romantic relationships. The sample was determined using purposive sampling and consists of a total of 418 participants aged 18 and older. The data collection process utilized the Socio-Demographic Information Form, the Psychological Flexibility Scale, the Three-Dimensional Attachment Styles Scale, and the Arizona Sexual Experiences Scale. According to the findings, levels of sexual activity showed a significant negative correlation with secure attachment and a significant positive correlation with anxious-ambivalent attachment. It was observed that participants' levels of sexual experience were significantly predicted in a negative direction by secure attachment and in a positive direction by anxious-ambivalent attachment; avoidant attachment, however, was not a significant predictor. Finally, no significant findings were obtained regarding the mediating role of psychological flexibility in the relationship between attachment styles and levels of sexual experience. Future research is recommended to examine the mediating roles of variables such as emotion regulation and self-compassion in the relationship between attachment and sexual functioning, and to utilize longitudinal designs with clinical samples.

Keywords: Romantic Relationships, Sexual Dysfunction, Attachment Styles, Psychological Flexibility

GİRİŞ

Romantik ilişkiler, bireylerin ruhsal ve duygusal dünyalarında önemli bir yer tutarken bu ilişkilerin niteliği ise kişilerin yaşamdan aldıkları tatmin ile psikolojik iyi oluşları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Özellikle yetişkin çiftlerde cinsel yaşam ve tatmin duygusu, sadece biyolojik değil, aynı zamanda ilişki dinamiklerini belirleyen psikososyal süreçlerle de doğrudan ilişkilidir. Bağlanma teorisine göre, bireylerin erken dönemde geliştirdikleri bağlanma stilleri, yetişkin romantik ilişkilerindeki iletişim, yakınlık ve cinsel etkileşim süreçlerini etkileyen temel faktörlerden biridir (Rodrigues vd., 2024).

Bağlanma stilleri, güvenli, kaygılı, kaçınmacı ve düzensiz gibi farklı örüntüleri içermekte olup, bu stiller bireylerin duygusal yakınlık ve güven düzeylerini belirlemede kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle kaygılı veya kaçınmacı bağlanma stilleri, romantik ilişkilerde cinsel doyum ve fonksiyon bozuklukları ile anlamlı ilişkiler göstermektedir (Gülden ve Karaaziz, 2025). Bu ilişkiler

bağlamında, bağlanma stillerinin cinsel işlev üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar, güvensiz bağlanma örüntülerine sahip bireylerin cinsel tatmin düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermektedir (Rodrigues vd., 2024).

Cinsel işlev bozuklukları, arzu, uyarılma, orgazm ve ağrı bozuklukları gibi birçok alt bileşeni içeren ve bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen psikoseksüel sorunlardır. Bu bozukluklar, biyolojik faktörlerin yanı sıra bireyler arası ilişki dinamikleri, psikolojik iyi oluş düzeyi ve stresle başa çıkma stratejileri gibi birçok psikososyal değişkenle ilişkilidir (Gülden ve Karaaziz, 2025). Bununla birlikte psikolojik esneklik, bireyin zor duygularla başa çıkabilme, yaşantılarını kabullenebilme ve değerlerine uygun davranabilme kapasitesini ifade eden dinamik bir psikolojik süreçtir. Psikolojik esneklik düzeyinin yüksek olması; bireyin uyum sağlama becerisini artırmakta, stres ve ilişki çatışmalarının etkilerini azaltmakta ve psikolojik sağlığı korumada koruyucu bir faktör olarak rol oynamaktadır (Özdemir ve Soysal, 2023).

Bağlanma stillerinin cinsel işlev bozukluklarıyla olan ilişkisi de psikoseksüel sağlık alanında önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bağlanma stili ve cinsel fonksiyon arasındaki ilişkiyi inceleyen nicel çalışmalar hem erkek hem de kadın katılımcılar üzerinde farklı bağlanma boyutlarının cinsel işlev düzeyleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Dunkley vd., 2016). Ayrıca güvensiz bağlanma örüntüsüne sahip kadınların cinsel işlev bozukluğu göstergelerinde daha yüksek risk taşıdığı gözlemlenmiştir (Ciocca vd., 2015).

Yetişkin romantik ilişkiler bağlamında psikolojik esnekliğin bu ilişkide nasıl bir aracı değişken olarak işlev gördüğüne dair ampirik veriler yeterince ortaya konmamıştır. Psikolojik esneklik bireyin zorlayıcı duyguları kabul etme, değerlerine uygun davranma ve stresle uyum sağlama kapasitesi olarak tanımlanmakta ve psikososyal uyum süreçlerinde koruyucu bir faktör olarak ele alınmaktadır (Gülden ve Karaaziz, 2025). Psikolojik esneklik düzeyinin yüksek olması, bireyin duygusal regülasyon ve ilişki tatmini gibi alanlarda daha uyumlu davranışlar sergilemesini destekleyebilir ve cinsel ilişki tatmini ile psikolojik uyum arasındaki bağların daha sağlıklı kurulmasına katkı sağlayabilir.

Bağlanma stilleri, duygusal regülasyon süreçleri ve cinsel işlev arasındaki ilişkileri doğrudan inceleyen çalışmalarda da duygu düzenleme gibi psikolojik süreçlerin önemli rol oynadığı bildirilmektedir; güvensiz bağlanma örüntüleri ile artan olumsuz duygu düzenleme güçlüklerinin cinsel işlev bozukluğu ile pozitif ilişkili olduğu ortaya konmuştur (Uluyol, 2019). Bu bağlamda, çalışmanın temel problemi, yetişkin bireylerde romantik ilişkilerde bağlanma stilleri ile cinsel işlev bozukluğu arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü açıklığa kavuşturma ihtiyacıdır. Bu problem hem psikoseksüel sağlık literatüründe hem de ilişki psikolojisi alanında önemli bir teorik ve uygulamalı araştırma gereksinimini ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, romantik ilişkilerde cinsel işlev bozukluğu ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemektir. Ayrıca aşağıdaki sorular için de cevaplar aranmıştır.

1. Katılımcıların cinsel işlev bozukluğu, bağlanma stilleri ve psikolojik esneklik düzeyleri sosyo-demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi vb.) göre farklılaşmakta mıdır?
2. Katılımcılarda cinsel işlev bozukluğu, bağlanma stilleri ve psikolojik esneklik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
3. Katılımcıların bağlanma stilleri cinsel işlev bozukluklarını yordamakta mıdır?
4. Katılımcıların psikolojik esneklik düzeyleri cinsel işlev bozukluklarını yordamakta mıdır?
5. Katılımcıların bağlanma stilleri ile cinsel işlev bozuklukları arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolü var mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, romantik ilişkilerde gözlenen cinsel işlev bozuklukları ile bireylerin sergilediği bağlanma stilleri arasındaki doğrudan ilişkinin doğası, psikolojik esneklik değişkeninin aracılık etkisi çerçevesinde incelenmiştir. Sözü edilen değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı yordayıcı bağlantıları sınamak için nicel araştırma yöntemleri içinde yer alan ilişki desen tercih edilmiştir. İlişkisel desen, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin düzeyini, yönünü ve niteliğini belirlemeyi hedefleyen nicel bir araştırma modelidir. Bu desende değişkenler üzerinde hiçbir deneysel işlem yapılmamakta; var olan durum olduğu gibi ele alınarak değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiksel yöntemlerle incelenmektedir (Karasar, 2019).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve halihazırda romantik bir birlikteliği olan bireylerden oluşturulmuştur. Çalışmanın örnekleme ise amaçlı örnekleme tekniğiyle belirlenmiş olup, 18 yaş ve üzeri toplam 418 kişiden oluşmaktadır. Amaçlı örnekleme yaklaşımı çerçevesinde, araştırmaya yalnızca romantik bir ilişki içinde bulunan, 18 yaşını tamamlamış ve gönüllü olarak katılmayı kabul eden bireyler dahil edilmiştir. Buna karşılık, 18 yaş altındaki bireyler, romantik ilişkisi bulunmayanlar ve veri toplama araçlarını eksik ya da hatalı dolduran katılımcılar araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmacı, belirli ölçütler, özellikler ve deneyimler doğrultusunda örnekleme seçerek çalışmanın amacına en uygun ve anlamlı verileri elde etmeyi hedeflemiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi, özellikle keşfedici nitelik taşıyan ve derinlemesine analiz gerektiren araştırmalarda esneklik sağlaması ve zengin veri sunması nedeniyle tercih edilmektedir (Patton, 2015). Sosyal bilimler araştırmalarında, evrene ilişkin kesin bir büyüklük bilgisinin bulunmadığı durumlarda, %95 güven aralığı ve %5 örnekleme hatası ($p = 0,05$) temel alınarak hesaplanan 384 kişilik örneklem büyüklüğünün benimsenmesi sıklıkla karşılaşılan metodolojik bir yaklaşımdır (Büyüköztürk vd., 2016).

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veri toplama araçları olarak Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Esneklik Ölçeği, Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeğinden yararlanılmıştır.

Demografik Bilgi Formu

Araştırmada veri toplama sürecinde, katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyo-Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. Bu formda; cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu gibi temel demografik değişkenlerin yanı sıra, katılımcıların daha önce psikolojik yardım alıp almadıklarına ve ailelerinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bireylerin olup olmadığına ilişkin sorulara yer verilmiştir.

Psikolojik Esneklik Ölçeği (PEÖ)

Francis ve diğerlerinin (2016) geliştirdiği Psikolojik Esneklik Ölçeği, toplam 28 maddeden oluşmakta olup bu maddeler beş alt boyut etrafında yapılandırılmıştır: değerler yönelimli davranış, şimdiki anı deneyimleme, kabul, bağlamsal benlik ve bilişsel ayrışma. Katılımcılardan her bir maddeyi 1 ile 7 arasında derecelendirilmiş Likert tipi bir yanıt formatında değerlendirmeleri istenmektedir. Psikolojik esneklik düzeyi yüksek olan bireylerin, ölçeğin tüm alt boyutlarında sistematik olarak daha yüksek puanlar aldıkları ifade edilmiştir. Özgün ölçek geliştirme çalışmasında, ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .91 olarak hesaplanırken, alt boyutlara ait güvenilirlik katsayıları ise değerler yönelimli davranışta.90, şimdiki anı deneyimlemede.87, kabulde.90 ve bilişsel ayrışmada.57 şeklinde raporlanmıştır. Ölçeğin Türk kültürüne uyarlaması Karakuş ve Akbay (2020) tarafından gerçekleştirilmiştir. Uyarlama süreci sonucunda ölçek, orijinal formuna paralel bir biçimde 28 madde ve beş faktörlü yapısını muhafaza etmiştir. Türkçe formun genel Cronbach alfa katsayısı .79 olarak bulunmuş; alt boyutlar bazında ise sırasıyla değerler yönelimli davranış .84, şimdiki anı deneyimleme .60, kabul .72, bağlamsal benlik .73 ve bilişsel ayrışma .59 düzeyinde iç tutarlılık sergilediği belirtilmiştir.

Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (ÜBBSÖ)

Erzen'in (2015) geliştirdiği Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği, bireylerin bağlanma örüntülerini güvenli, kaçınan ve kaygılı/kararsız boyutları altında ele alan toplam 18 maddelik bir ölçüm aracıdır. Beşli Likert türünde tasarlanan ölçek, "hiç katılmıyorum" (1) ile "tamamen katılıyorum" (5) arasında değişen seçenekler sunmakta olup, tersinden puanlanan herhangi bir maddesi bulunmamaktadır. Ölçeğin faktör yapısına bakıldığında, güvenli bağlanma alt boyutunda 5 madde, kaçınan bağlanma alt boyutunda 7 madde ve kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutunda ise 6 madde yer almaktadır. Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin yapılan analizler neticesinde, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları güvenli bağlanmada.69, kaçınan bağlanmada.80 ve kaygılı-kararsız bağlanmada.71'dir.

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ)

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ), McGahuey ve diğerleri (2000) tarafından geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Altı dereceli Likert tipi bir yapıdan oluşan ölçek, kadın ve erkekler için ayrı iki form içermekte olup, her bir form beş maddeden meydana gelmektedir. Bu ölçek, cinsel işlevselliğin beş temel unsurunu değerlendirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu unsurlar; uyarılma, tahrik olma, penis ereksiyonu veya vajinal nemlenme, orgazm olma yetisi ve orgazm sonrasında

duyulan tatmindir. Her bir madde 1 ile 6 arasında puanlanmakta olup, ölçekten alınabilecek toplam puan 5 ila 30 arasında değişmektedir. Düşük puanlar, cinsel tepkilerin daha sağlıklı, doyurucu ve sorunsuz olduğunu gösterirken; yüksek puanlar cinsel işlevle ilgili zorlukların varlığına işaret etmektedir. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0.83 dir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Soykan (2004) tarafından yapılmış, geçerlik ve güvenilirlik analizleri sonucunda yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir. Uyarlama çalışmasında Cronbach Alpha katsayısı .89 olarak saptanmıştır.

Veri Analizi

Bu araştırma kapsamında toplanan ham verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi sürecinde, SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) 27.0 yazılımından yararlanılmıştır. Katılımcıların ACYÖ, ÜBBSÖ ve PEÖ'den almış oldukları puanlar; ulaşılan en düşük ve en yüksek değerler, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerle sunulmuştur. Ölçek puanlarının normal dağılım varsayımını karşılayıp karşılamadığı ise çarpıklık ve basıklık katsayıları üzerinden değerlendirilmiştir. Analizler neticesinde, tüm ölçeklere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 aralığında bulunduğu tespit edilmiş; bu doğrultuda parametrik testlerin uygulanmasının uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Fidell, 2018).

Katılımcıların ACYÖ'den aldıkları puanların ortalaması 13,6 (Ss=3,858) olarak hesaplanmıştır. ÜBBSÖ incelendiğinde, güvenli bağlanma puan ortalaması 18,23 (Ss=4,408), kaçınan bağlanma boyutunda ortalama 15,59 (Ss=5,888), kaygılı kararsız bağlanma boyutunda ise ortalama 15,01 (Ss=5,452) düzeyindedir. PEÖ toplam puan ortalaması ise 128,67 (Ss=18,635) iken alt boyutlarına bakıldığında, değerler ve değerler doğrultusunda davranış boyutu ortalaması 54,32 (Ss=9,129), anda olma boyutu ortalaması 29,36 (Ss=8,818), kabul boyutu ortalaması 17,26 (Ss=5,993), bağlamsal benlik boyutu ortalaması 14,21 (Ss=3,505) ve ayrışma boyutu ortalaması 13,52 (Ss=3,309) olarak bulunmuştur.

Dağılımın normallik varsayımları çarpıklık ve basıklık katsayılarıyla değerlendirildiğinde, ACYÖ için bu değerler sırasıyla 0,320 ve 0,434 olarak hesaplanmıştır. ÜBBSÖ'de güvenli bağlanma için çarpıklık -0,682, basıklık 0,011; kaçınan bağlanma için 0,741 ve 0,151; kaygılı kararsız bağlanma için 0,388 ve -0,410'dur. PEÖ toplam puanda çarpıklık 0,354, basıklık 0,328'dir. Alt boyutlarda çarpıklık ve basıklık değerleri değerler ve değerler doğrultusunda davranış için -0,447 ve 0,333, anda olma için 0,030 ve -0,403, kabul için 0,399 ve -0,065, bağlamsal benlik için -0,458 ve 0,249, ayrışma için -0,102 ve -0,100 olarak hesaplanmıştır.

İstatistiksel değerlendirmeler kapsamında, grup farklılıklarının test edilmesi için bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA yöntemleri tercih edilmiştir. Ölçekler arası etkileşimler korelasyon analiziyle sorgulanmış, aracı değişken rolünün varlığı ise yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla test edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. ACYÖ, ÜBBSÖ ve PEÖ Puanlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

Değişkenler	Cinsiyet	N	Ort.	Ss.	t	p
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği	Erkek	120	11,73	3,084	-6,572	0,000*
	Kadın	298	14,35	3,889		
Güvenli Bağlanma	Erkek	120	16,92	5,02	-3,924	0,000*
	Kadın	298	18,76	4,026		
Kaçınan Bağlanma	Erkek	120	16,08	5,992	1,067	0,287
	Kadın	298	15,40	5,845		
Kaygılı Kararsız Bağlanma	Erkek	120	14,06	5,09	-2,269	0,024*
	Kadın	298	15,39	5,554		
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	Erkek	120	54,31	8,019	-0,014	0,989
	Kadın	298	54,32	9,552		
Anda olma	Erkek	120	27,03	8,917	-3,483	0,001*
	Kadın	298	30,30	8,615		
Kabul	Erkek	120	16,53	5,564	-1,567	0,118
	Kadın	298	17,55	6,142		
Bağlamsal benlik	Erkek	120	14,79	3,277	2,152	0,032*
	Kadın	298	13,98	3,571		
Ayrışma	Erkek	120	14,11	3,076	2,303	0,022*
	Kadın	298	13,29	3,375		
Psikolojik Esneklik Ölçeği	Erkek	120	126,77	16,959	-1,328	0,185
	Kadın	298	129,44	19,243		

*p<0,05

Tablo 1'deki bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, ACYÖ puanlarında cinsiyete göre farklılık saptanmıştır (t=-6,572; p<0,05). Kadın katılımcıların ortalama puanı erkek katılımcılardan daha yüksek bulunmuştur. Buna göre, kadınların cinsel işlev zorluğu yaşama düzeyleri erkeklere kıyasla daha yüksektir.

Bağlanma stilleri incelendiğinde, güvenli bağlanma (t=-3,924; p<0,05) ve kaygılı kararsız bağlanma (t=-2,269; p<0,05) puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmıştır. Kadınların güvenli bağlanma ve kaygılı kararsız bağlanma puan ortalaması erkeklerinkinden daha yüksektir. Kaçınan bağlanma boyutunda ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (t=1,067; p>0,05).

PEÖ toplam puanları (t=-1,328; p>0,05) ile değerler ve değerler doğrultusunda davranış (t=-0,014; p>0,05) ve kabul (t=-1,567; p>0,05) alt boyutlarında cinsiyete göre farklılık yoktur. Anda olma (t=-3,483; p<0,05), bağlamsal benlik (t=2,152; p<0,05) ve ayrışma (t=2,303; p<0,05) boyutlarında ise cinsiyete göre farklılıklar tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, anda olma boyutunda kadınların

ortalaması erkeklerinkinden daha yüksekken, bağlamsal benlik ve ayrışma boyutunda ise erkeklerin ortalaması kadınlarinkinden yüksek bulunmuştur.

Tablo 2.

ACYÖ, ÜBBSÖ ve PEÖ Puanları Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Katsayıları

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği	r 1 p -									
Güvenli Bağlanma	r ,143** p 0,003	1								
Kaçınan Bağlanma	r 0,080 p 0,102	,170**	1							
Kaygılı Kararsız Bağlanma	r ,138** p 0,005	,170**	,641**	1						
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	r ,155** p 0,001	,266**	-0,091	,162**	1					
Anda olma	r -0,019 p 0,700	,236**	,251**	,323**	,213**	1				
Kabul	r -0,018 p 0,710	0,065	,169**	,299**	-,100*	,553**	1			
Bağlamsal benlik	r -,124* p 0,011	0,049	0,024	-0,059	,497**	-0,09	-0,058	1		
Ayrışma	r -0,070 p 0,153	-0,046	,139**	-0,071	,430**	,151**	,132**	,406**	1	
Psikolojik Esneklik Ölçeği	r ,127** p 0,010	,264**	,188**	,352**	,728**	,712**	,500**	,443**	,351**	1

1014

Tablo 2'deki Pearson korelasyon analizi sonucunda, ACYÖ ile güvenli bağlanma puanları arasında negatif ilişki bulunmuştur ($r = -0,143$; $p < 0,01$). Güvenli bağlanma puanları arttıkça cinsel işlev zorluğu azalmaktadır. ACYÖ ile kaygılı kararsız bağlanma puanları arasında pozitif ilişki saptanmıştır ($r = 0,138$; $p < 0,01$). Kaygılı kararsız bağlanma puanları arttıkça cinsel işlev zorluğu da artmaktadır. ACYÖ ile kaçınan bağlanma puanları arasında ise ilişki yoktur ($r = 0,080$; $p > 0,05$).

ACYÖ ile PEÖ toplam puanı arasında negatif ilişki vardır ($r = -0,127$; $p < 0,01$). Psikolojik esneklik arttıkça cinsel işlev zorluğu azalmaktadır. ACYÖ ile değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -0,155$; $p < 0,01$) ve bağlamsal benlik ($r = -0,124$; $p < 0,05$) puanları arasında negatif ilişki vardır.

PEÖ toplam puanının güvenli bağlanma ile pozitif yönde ($r = 0,264$; $p < 0,01$), kaçınan bağlanma ile negatif yönde ($r = -0,188$; $p < 0,01$), kaygılı kararsız bağlanma ile negatif yönde ($r = -0,352$; $p < 0,01$) ilişkili olduğu saptanmıştır. Güvenli bağlanma arttıkça psikolojik esneklik artarken, kaçınan ve kaygılı kararsız bağlanma puanları arttıkça psikolojik esneklik azalmaktadır.

Şekil 1. ÜBBSÖ Puanlarının ACYÖ puanlarını yordama durumu

Şekil 1’de gösterilen yapısal eşitlik modeli sonucuna göre, ACYÖ puanları güvenli bağlanma ($\beta = -0,16$; $p < 0,05$) tarafından negatif, kaygılı kararsız bağlanma ($\beta = 0,15$; $p < 0,05$) tarafından pozitif biçimde yordanmaktadır. Kaçınan bağlanma puanları ise ACYÖ puanlarını anlamlı biçimde yordamamaktadır ($\beta = 0,04$; $p > 0,05$).

Şekil 2. PEÖ Puanlarının ACYÖ puanlarını yordama durumu

Şekil 2’deki yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, PEÖ puanları ACYÖ puanlarını anlamlı şekilde yordamamaktadır ($\beta=-0,02$; $p>0,05$).

Şekil 3. ÜBBSÖ ve ACYÖ puanları arasındaki ilişkide PEÖ puanlarının aracı rolü

Şekil 3’teki yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, PEÖ puanları güvenli bağlanma ($\beta=0,33$; $p<0,05$) tarafından pozitif, kaygılı kararsız bağlanma ($\beta=-0,43$; $p<0,05$) tarafından negatif biçimde yordanmaktadır. Kaçınan bağlanma puanları ise PEÖ puanlarını yordamamaktadır ($\beta=0,03$; $p>0,05$). Katılımcıların PEÖ puanları ACYÖ puanlarını yordamamaktadır ($\beta=-0,03$; $p>0,05$). ACYÖ puanları güvenli bağlanma tarafından negatif ($\beta=-0,16$; $p<0,05$), kaygılı kararsız bağlanma tarafından pozitif ($\beta=0,15$; $p<0,05$) yordanmaktadır. Kaçınan bağlanma puanları ise ACYÖ puanlarını yordamamaktadır ($\beta=0,04$; $p>0,05$).

Baron ve Kenny’nin (1986) yaklaşımına göre, bir aracılık etkisinin sınanabilmesi için öncelikle bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında ve ardından aracı değişken ile bağımlı değişken arasında yordayıcı ilişkilerin bulunması gerekmektedir. Bu koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda aracılık rolünden söz edilemez. Şekil 2’de, PEÖ puanlarının ACYÖ puanlarını anlamlı düzeyde yordamaması sebebiyle, ÜBBSÖ ile ACYÖ arasındaki ilişkide PEÖ puanlarının herhangi bir aracılık işlevi görmediği anlaşılmaktadır.

TARTIŞMA

Çalışmanın bu bölümünde, romantik ilişkilerde cinsel işlev bozukluğu ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolü ele alınmış ve bu değişkenler arasındaki etkileşimler doğrultusunda elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Araştırmada, kadınların cinsel işlev zorluğu yaşama düzeyi erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri, psikososyal stres faktörleri ve biyolojik farklılıklar bağlamında

değerlendirilebilir. Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu raporlama oranlarının erkeklere kıyasla daha yüksek çıkması, yalnızca biyolojik etmenlere değil, aynı zamanda ilişkisel faktörler, kültürel baskılar, cinsellikle ilgili tutumlar ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklere de işaret etmektedir. Alan yazındaki çalışmalar da bu bulguyu desteklemektedir. Laumann ve diğerleri (2000) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek oranlarda cinsel işlev sorunları bildirdikleri ortaya konmuştur. Benzer şekilde, McCabe ve diğerlerinin (2016) çalışmasında, kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının yaygınlığının erkeklere göre daha yüksek olduğu ve bu durumun psikososyal değişkenlerle yakından ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Mitchell ve diğerleri (2013), kadınların cinsel doyum ve işlevsellik düzeylerinin ilişkisel ve duygusal faktörlerden daha fazla etkilendiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda, mevcut araştırma bulgusu literatürle paralellik göstermekte olup, kadınların cinsel yaşantılarında çok boyutlu risk faktörlerinin etkili olabileceğine işaret etmektedir.

Araştırma kapsamında, kadınların güvenli bağlanma ve kaygılı kararsız bağlanma düzeylerinin erkeklerinkinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınların güvenli bağlanma düzeylerinin erkeklerden yüksek bulunması, kız çocuklarının duygusal ifade, empati ve yakın ilişki kurma konusunda daha fazla teşvik edilmesiyle ilişkilendirilebilir. Bu durum, kadınların duygusal destek ağına daha kolay erişmesini ve ilişkilerde daha olumlu beklentiler geliştirmesini sağlayabilir. Alan yazındaki çalışmalar da bu bulguyu desteklemektedir. Del Giudice (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde kaygılı bağlanma özellikleri gösterdiği ortaya konmuştur. Benzer şekilde, Schmitt ve diğerlerinin (2003) kültürlerarası çalışmasında, kadınların ilişkilerde daha fazla duygusal yakınlık ve bağlanma eğilimi sergiledikleri belirtilmiştir. Bununla birlikte, kaçınan bağlanma açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmaması, bu bağlanma stiline daha çok bireysel deneyimler ve erken dönem bakım veren ilişkileriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Mikulincer ve Shaver (2016), kaçınan bağlanmanın gelişiminde cinsiyetten ziyade erken bağlanma deneyimlerinin belirleyici olduğunu vurgulamaktadır.

Araştırma sonucunda, kadınların anda olma düzeylerinin erkeklerden, erkeklerin ise bağlamsal benlik ve ayrışma düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınlarda yüksek "anda olma" düzeyi, kadınların duygusal ve içsel deneyimlere daha fazla yönelmesi, duygu düzenleme stratejileri içinde anı yaşama becerisini daha sık kullanmaları ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında, kadınların duygusal farkındalık ve öz-refleksiyon konusunda daha fazla teşvik edilmesi bu farkı yaratmış olabilir. Alan yazında psikolojik esnekliğin alt boyutlarının demografik değişkenlere göre farklılaşabileceğine yönelik bulgular mevcuttur. Gloster ve diğerleri (2011), psikolojik esnekliğin alt bileşenlerinin bireysel farklılıklar doğrultusunda değişebileceğini ve bu bileşenlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin farklılaşabileceğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Musa ve diğerleri (2019), farkındalık ve ayrışma süreçlerinin bireyler arasında farklı örüntüler sergileyebileceğini ve bu süreçlerin çeşitli demografik değişkenlerden etkilenebileceğini belirtmiştir. Ayrıca Compas ve diğerleri (2017), duygu düzenleme ve bilişsel başa çıkma süreçlerinin cinsiyete göre farklılaşabileceğini

vurgulayarak, psikolojik esnekliğin alt boyutlarına ilişkin farklılıkların bu çerçevede ele alınabileceğini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, mevcut bulgular psikolojik esnekliğin çok boyutlu yapısını desteklemekte ve alt bileşenlerin cinsiyete bağlı olarak farklılaşabileceğine işaret ederek literatürle paralellik göstermektedir.

Çalışma bulgusunda, katılımcıların güvenli bağlanma arttıkça cinsel yaşantı düzeyinin azaldığını; kaygılı-kararsız bağlanma düzeyiyle ise kaygılı-kararsız bağlanma arttıkça cinsel yaşantı düzeyinin de arttığını göstermektedir. Bu sonuçlar, bireylerin yakın ilişkilerindeki bağlanma örüntüleri ile cinsel deneyimleri arasında karmaşık ancak belirgin bir ilişki ağı olduğunu göstermektedir. Güvenli bağlanma stiline sahip bireylerin genellikle daha sağlıklı, tutarlı ve doyum verici cinsel ilişkiler yaşadıkları bilinmektedir. Alan yazındaki çalışmalar, bu bulguları kısmen desteklemektedir. Bøthe ve diğerleri (2022) tarafından yapılan çalışmada, kaygılı bağlanma stili ile problemler cinsel davranışlar arasında pozitif bir ilişki olduğu; güvenli bağlanma ile cinsel doyum arasında ise pozitif bir ilişki bulunduğu rapor edilmiştir. Bu bulgu, çalışmamızdaki kaygılı bağlanma ile cinsel yaşantı arasındaki pozitif ilişkiyle tutarlıdır. Busby ve diğerleri (2025) tarafından yapılan çalışmada, güvenli bağlanmanın cinsel kaçınma ile negatif, cinsel doyum ile pozitif ilişkili olduğu ancak cinsel sıklıkla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığı belirtilmiştir. Karaçuka (2018), güvensiz bağlanma stillerinin cinsel mitlere inanma ve cinsel doyumsuzlukla ilişkili olduğunu; kaçınan bağlanmanın ise cinsel davranışlardan çok cinsel düşüncelerle ilişkili bulunduğunu rapor etmiştir.

Çalışma kapsamında, katılımcıların cinsel yaşantıları arttıkça genel psikolojik esneklik düzeylerinin azaldığı; benzer şekilde psikolojik esneklik düzeyi arttıkça cinsel yaşantıların azaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, bireylerin cinsel deneyimlerine ilişkin olumsuz değerlendirmelerinin, psikolojik esneklik kapasitelerini sınırlayıcı bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Cinsel yaşantı alanında yaşanan zorlayıcı, travmatik ya da uyumsuz örüntülerin, bireyin içsel deneyimleriyle temasta bulunma ve değerleri doğrultusunda hareket edebilme becerisini azaltıcı etkisi olabilir. Alan yazında da bu bulguyu desteklemektedir. Levin ve diğerleri (2014) tarafından yapılan bir çalışmada, cinsel kaçınma davranışları ile psikolojik katılık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, yani cinsel deneyimlerden kaçınma arttıkça genel psikolojik esnekliğin azaldığı rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Caselman (2023) cinsel travma öyküsü olan bireylerde, deneyimsel kaçınma düzeylerinin yüksek olduğunu ve bu durumun psikolojik esneklik puanlarını anlamlı derecede düşürdüğünü ortaya koymuştur. Yılmaz (2023), cinsel işlev bozukluğu yaşayan bireylerin, kabul ve kararlılık terapisi temelindeki psikolojik esneklik ölçümlerinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde düşük puanlar aldığını belirtmiştir.

Çalışma sonucunda, katılımcıların güvenli bağlanma düzeyleri arttıkça genel psikolojik esneklik düzeylerinin de arttığı; buna karşılık kaçınan ve kaygılı-kararsız bağlanma düzeyleri arttıkça psikolojik esneklik düzeylerinin azaldığı saptanmıştır. Bu durum, bağlanma sisteminin temel işlevlerinden birinin duygusal düzenleme olduğu ve bu düzenleme süreçlerindeki esnekliğin psikolojik sağlığın belirleyicisi olduğu şeklinde yorumlanabilir. Alan yazınındaki güncel çalışmalar da araştırmanın bu bulgusunu desteklemektedir. Mosannenzadeh ve diğerleri (2024) tarafından

yapılan bir arařtırmada, yüksek kaçınan bağlanma düzeyine sahip bireylerin kişilerarası duygu düzenleme stratejilerini daha az kullandığı ve buna bağılı olarak duygu düzenleme esnekliklerinin düřtüğü; yüksek kaygılı bağlanma düzeyine sahip bireylerin ise duygu düzenleme stratejilerinde zaman içinde daha az deęişkenlik gösterdiği ve partner mevcudiyetine bağılı olarak esnek bir düzenleme sergilemekte zorlandığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Komoróczy ve dięerleri (2025) tarafından yürütölen bir çalışmada, psikolojik esneklięin, bağlanma stilleri ile depresif belirtiler arasındaki iliřkide en güçlü ve en tutarlı aracı deęişken olduęu ortaya konmuřtur.

Arařtırma kapsamında, katılımcıların cinsel yařantı düzeylerinin güvenli bağlanma tarafından negatif, kaygılı kararsız bağlanma tarafından pozitif biçimde yordandığı belirlenmiştir. Bu sonuç, güvenli bağlanma stiline, bireyin iliřkilerinde temel bir güven duygusuna sahip olması ve duygusal düzenleme becerilerinin daha dengeli olması nedeniyle, cinsel yařantıyı bir onaylanma ya da kaygı azaltma aracı olarak kullanma eęilimini azalttığı düşünölebilir. Alan yazınındaki güncel çalışmaları da arařtırmanın bu bulgusunu destekler niteliktedir. Wizła ve Lewczuk (2024) tarafından yürütölen çalışmada, kaygılı bağlanma stiline problemlili cinsel davranıřlar ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde iliřkili olduęu; güvenli bağlanmanın ise bu tür cinsel yařantıları anlamlı düzeyde negatif yordadığı bulunmuřtur. Benzer şekilde, Bóthe ve dięerleri (2022) tarafından yapılan arařtırmada, kaygılı bağlanmanın zaman içinde cinsel sıklık ve cinsel partner sayısındaki artışı pozitif yönde yordadığı, güvenli bağlanmanın ise daha istikrarlı ve daha az dürtösel cinsel örüntölerle iliřkili olduęu gösterilmiştir.

Arařtırma sonucunda, katılımcıların psikolojik esneklik düzeylerinin cinsel yařantı düzeylerini yordamadığı tespit edilmiştir. Birey içsel deneyimleriyle temasta olma ve deęerleri doęrultusunda hareket edebilme konusunda yüksek düzeyde esneklik gösterse bile, bu durum onun cinsel davranıřlarının niceliksel özelliklerini mutlaka şekillendirmeyebilir. Psikolojik esneklięin daha çok cinsel yařantıyla iliřkili sıkıntı, utanç veya kaçınma düzeyi gibi niteliksel boyutlarla iliřkili olabileceęi; buna karşılıklı cinsel yařantının kendisini doęrudan yordamayabileceęi düşünölebilir. Alan yazını incelendiğinde, bu bulguyu destekleyen çalışmaları olduęu görölmektedir (Levin vd., 2020; Sandoz vd., 2013).

Arařtırmanın önemli bulgusunda, bağlanma stilleri ile cinsel yařantı düzeyleri arasındaki iliřkide psikolojik esneklik düzeylerinin aracı rolö bulunmadığı saptanmıştır. Bu bulgu, bağlanma stillerinin cinsel yařantılar üzerindeki etkisinin, psikolojik esneklik gibi genel bir biliřsel-duygusal süreçten bağımsız olarak, daha doęrudan ve spesifik mekanizmaları aracılıęıyla gerçekteđiğini düşöndürmektedir. Alan yazını incelendiğinde, bu bulguyu dolaylı olarak destekleyen çalışmaları bulunmaktadır. Griffiths (2022), davranıřsal bağımlılıklar alanında yaptığı deęerlendirmede, kompulsif cinsel davranıř gibi spesifik davranıř örüntölerinin açıklanmasında genel psikolojik süreçlerden ziyade davranıřa özgü mekanizmaları daha belirleyici olabileceęini vurgulamıştır. Bingöl ve Bilge (2023), bağlanma ile iliřkili kendilik nesnesi ihtiyaçları ile kişilik özellikleri arasındaki iliřkide savunma mekanizmaları aracı rol oynadığını, ancak bu aracılıklı etkisinin her zaman doęrudan olmayabileceęini belirtmiştir. Tüm bu bulgular, mevcut arařtırmanın sonucuyla

tutarlı bir biçimde, bağlanma-cinsellik ilişkisinde psikolojik esnekliğin zorunlu bir aracı olmadığını; bu süreçte duygu düzenleme, savunma mekanizmaları veya alana özgü bilişsel faktörlerin daha baskın roller üstlenebileceğini göstermektedir.

Bağlanma stillerinin cinsel yaşantı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu, ancak psikolojik esnekliğin aracı rolünün bulunmadığı bulgusu doğrultusunda, klinik uygulamalarda bağlanma temelli yaklaşımların daha etkin biçimde kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, psikolojik esnekliğin aracı rolünün farklı örneklem, farklı ölçüm araçları ve boylamsal araştırma desenleri ile yeniden incelenmesi, değişkenler arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

Bingöl, N., & Bilge, Y. (2023). Kendiliknesnesi ihtiyaçları ve kişilik bozuklukları arasındaki ilişkide savunma mekanizmaları ve kişilerarası ilişki boyutlarının aracı rolü. *Journal of Clinical Psychology Research*, 7(2), 216–239.

Bóthe, B., Vaillancourt-Morel, M.-P., Dion, J., Paquette, M.-M., Massé-Pfister, M., Tóth-Király, I., & Bergeron, S. (2022). A longitudinal study of adolescents' pornography use frequency, motivations, and problematic use before and during the COVID-19 pandemic. *Archives of Sexual Behavior*, 51(1), 139–156.

Busby, D. M., Allen, C. Z., Leavitt, C. E., & Jensen, A. C. (2025). Physical aspects of sexuality, attachment, and sexual satisfaction. *Journal of Marital and Family Therapy*, 51(1), e12760.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (23. baskı). Pegem Akademi.

Caselman, G. A. (2023). *Sexual trauma, health, and the moderating effect of psychological flexibility and inflexibility* (Doctoral dissertation, East Tennessee State University).

Ciocca, G., Limoncin, E., Di Tommaso, S., Mollaioli, D., Gravina, G. L., Marcozzi, A., et al. (2015). Attachment styles and sexual dysfunctions: A case-control study. *International Journal of Impotence Research*, 27(3), 81–85.

Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., & Dunbar, J. P. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence. *Psychological Bulletin*, 143(9), 939–991.

Del Giudice, M. (2011). Sex differences in romantic attachment: A meta-analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 37(2), 193–214.

Dunkley, C. R., Dang, S. S., Chang, S. C., & Gorzalka, B. B. (2016). Sexual functioning and attachment orientation. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 42(5), 413–430.

Erzen, E. (2016). Üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeği. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(3), 1–21.

Francis, A. W., Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2016). The development and validation of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes (CompACT). *Journal of Contextual Behavioral Science*, 5, 134–145.

Gloster, A. T., Klotsche, J., Chaker, S., Hummel, K. V., & Hoyer, J. (2011). Assessing psychological flexibility: What does it add above and beyond existing constructs? *Psychological Assessment*, 23(4), 970–982.

Griffiths, M. D. (2022). Disorders due to addictive behaviors: Further issues, debates, and controversies. *Journal of Behavioral Addictions*, 11(2), 180–185.

Gülden, G., & Karaaziz, M. (2025). Comparison of attachment styles, childhood traumas and psychological flexibility in individuals with and without sexual dysfunction. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 15(77), 213–226.

Karaçuka, S. (2018). Bağlanma stilleri ve cinsel mitler arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi).

Karakuş, M., & Akbay, S. (2020). Ayrışma temelli terapiler: Temel yaklaşımlar ve uygulama. *Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research*, 9(1), 27–38.

Karasar, N. (2019). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (37. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.

Komoróczy, E., Sörnyei, D., Vass, Á., Szuromi, B., Vizin, G., Réthelyi, J. M., & Farkas, K. (2025). Depression in autism: Unmasking the mediating role of mentalization, attachment, perceived social support, and psychological flexibility. Manuscript submitted for publication.

Laumann, E. O., Paik, A., & Rosen, R. C. (2000). Sexual dysfunction in the United States: Prevalence and predictors. *JAMA*, 281(6), 537–544.

Levin, M. E., MacLane, C., Daflos, S., Seeley, J., Hayes, S. C., Biglan, A., & Pistorello, J. (2014). Psychological inflexibility as a transdiagnostic process. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 3(3), 155–163.

Levin, M. E., Petersen, J., Durward, C., Bingeman, B., Davis, E., Nelson, C., & Cromwell, S. (2020). Online acceptance and commitment therapy. *Translational Behavioral Medicine*, 1–25.

McCabe, M. P., Sharlip, I. D., Lewis, R., et al. (2016). Incidence and prevalence of sexual dysfunction in women and men. *The Journal of Sexual Medicine*, 13, 144–152.

McGahuey, C. A., Gelenberg, A., Laukes, C., Moreno, F., Delgado, P., McKnight, K., & Manber, R. (2000). The Arizona Sexual Experience Scale (ASEX): Reliability and validity. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 25, 25–40.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change* (2nd ed.). Guilford Press.

Mitchell, K. R., Mercer, C. H., Ploubidis, G. B., Jones, K. G., Datta, J., Field, N., Copas, A. J., Tanton, C., Erens, B., Sonnenberg, P., Clifton, S., Macdowall, W., Phelps, A., Johnson, A. M., & Wellings, K. (2013). Sexual function in Britain: Findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). *The Lancet*, 382(9907), 1817–1829.

Mosannenzadeh, F., Luijten, M., Maciejewski, D. F., Wiewel, G. V., & Karremans, J. C. (2024). Adult attachment and emotion regulation flexibility in romantic relationships. *Behavioral Sciences*, 14(9), 758.

Musa, N., Pang, N. T. P., Kamu, A., Ho, C. M., Waters, C., Berrett, J., & Wider, W. (2022). The development and validation of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes (CompACT)-Malay version. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(15), 9624.

Özdemir, R., & Soysal, F. S. Ö. (2023). Beliren yetişkinlerde psikolojik esneklik: Nitel bir çalışma örneği. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 58, 2663–2681.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.

Rodrigues, J. C., Soares, T. P., & Ribeiro, L. M. (2024). Do attachment styles influence the sexual function of an individual? *European Psychiatry*, 67(S1), S767–S768.

Sandoz, E. K., Wilson, K. G., Merwin, R. M., & Kellum, K. (2013). Assessment of body image flexibility: The Body Image–Acceptance and Action Questionnaire. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 2(1–2), 39–48.

Schmitt, D. P., et al. (2003). Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 34(4), 367–402.

Soykan, A. (2004). The reliability and validity of Arizona Sexual Experiences Scale in Turkish ESRD patients undergoing hemodialysis. *International Journal of Impotence Research*, 16(6), 531–534.

Uluçol, F. M. (2019). Baęlanma, duylu dzenleme sreęleri ve cinsel iřlev bozukluęu arasındaki iliřki. *Psikiyatride Gncel Yaklařımlar*, 11, 220–233.

Wizła, M., & Lewczuk, K. (2024). Associations between attachment insecurity and compulsive sexual behavior disorder. *Archives of Sexual Behavior*, 53(9), 3419–3436.

Yılmaz, R. (2023). Cinsel iřlev bozukluklarında biliřsel davranıřçı terapi ve dięer psikoterapi yntemleri. *Telakki Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(1), 45.